

شبكة صفوف التكافؤ للزمر الجزئية الضبابية

أيمن الحلقي (1) ، عبداللطيف هنانو (2)

قسم الرياضيات – كلية العلوم – جامعة دمشق - سوريا

المخلص:

لتكن $F(G)$ مجموعة كل الزمر الجزئية الضبابية (المشوشة - الترحيحية) من الزمرة G ، ولتكن Γ علاقة تكافؤ على هذه المجموعة ، ولنرمز لمجموعة كل صفوف التكافؤ الناجمة عن تلك العلاقة بالرمز $F(G)/\Gamma$.

إنّ دراسة هذه المجموعة نالت اهتمام الكثير من الباحثين وذلك لأهمية مسألة تصنيف الزمر الجزئية الضبابية في نظرية الزمر الضبابية، ولهذا فإننا نُقدّم ،في ورقتنا البحثية الحالية، دراسة جديدة لهذه المجموعة تتمثل بدراسة امكانية أن تُشكل هذه المجموعة شبكة محدودة ،حيث قمنا ببناء علاقة ترتيب عليها وبيّنا أنها شبكة ضمن شروط اضافية كانت مُدعّمة بالأمثلة الدقيقة ، ومن ثم قدّمنا علاقة ترتيب أخرى وتمكّننا من الإثبات على أن المجموعة $F(G)/\Gamma$ تُشكل شبكة بالنسبة لتلك العملية دون أيّة شروط ، ومن ثم بيّنا بعضاً من معالمها.

الكلمات المفتاحية: المجموعة المرتبة ،علاقة التكافؤ، الشبكة ، الزمرة الجزئية الضبابية .

التصنيف الرياضياتي العالمي 2010 : 20N25, 03G10 .

(1) طالب دكتوراه في قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة دمشق.

(2) أستاذ مساعد في قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة دمشق.

Equivalence Classes Lattice Of Fuzzy Subgroups

A. Alhalaqi , A.Hanano

Department of Mathematics - Faculty of Science

- Damascus University - Syria

Abstract

The set of all fuzzy subgroups of a group G will be denoted by $F(G)$. Let Γ be an equivalence relation on $F(G)$. We denote by $F(G)/\Gamma$ the set of all equivalence classes by Γ .

One of the most important problems in fuzzy group theory is to classify the fuzzy

subgroups of a group .Therefore, several papers have treated the set $F(G)/\Gamma$ for particular case of group.

In our paper we have studied this set differently through make it lattice. for this, we mentioned two new order relations on $F(G)/\Gamma$ and we have proved many theorems like 3.7, 3.13,3.14 and others.

Key words: partially ordered set, equivalence ,lattice, fuzzy subgroup

2010Mathematical Subject Classification: 20N25, 03G10.

1. مقدمة:

معلوم أن مجموعة الزمر الجزئية الضبابية $F(G)$ لزمرة G هي دوماً مجموعة غير منتهية مهما كانت الزمرة G (منتهية أو غير منتهية). لذلك فإن مسألة تجزئة مجموعة الزمر الجزئية الضبابية إلى صفوف تكافؤ هي إحدى أهم المسائل في نظرية الزمر الضبابية، ولذا فإن العديد من الأوراق العلمية عالجت هذه المسألة من أجل عدة حالات للزمرة ، ذلك بعد بناء علاقة تكافؤ بين هذه الزمر ودراسة مجموعة صفوف التكافؤ الناجمة عن تلك العلاقة وتحديد قدرتها وعلاقتها ببنية ومرتبة الزمرة المدروسة، كما أن العديد من الأبحاث نُشرت في هذا الخصوص، مثل [2]، [4]، [7]، [8]، [9]، [11]، [12] ، وغيرها.

ومعلوم أيضاً أن كل زمرة جزئية ضبابية للزمرة G يمكن ان تعرف بسلسلة واحدة من مجموعة سلاسل الزمر الجزئية $C(G)$ التي تحوي الزمرة G نفسها ، وإن مجموعة المجموعات الجزئية من $F(G)$ التي كل منها تتكون من الزمر الجزئية الضبابية التي تقابل نفس السلسلة تشكل تجزئة للمجموعة $F(G)$. سنرمز لـ $F(G)/\Gamma$ لمجموعة هذه الصفوف حيث Γ هي علاقة التكافؤ الموافقة لها.

أما نحن ،ومن خلال ورقتنا البحثية الحالية، ندرس تلك المجموعة – مجموعة صفوف التكافؤ- من زاوية مختلفة تماماً من خلال توظيف نظرية الشبكات لهذا الغرض ، حيث قمنا ببناء علاقة ثنائية (\leq_A) على هذه المجموعة وبيّنا أنّ $(F(G)/\Gamma, \leq_A)$ تشكل مجموعة مرتبة لكنها ليست شبكة إلا ضمن شروط إضافية وقد

تم اعتماد هذه الشروط بعد بناء الأمثلة المناسبة التي يمكن عدّها مبرر لتقديم هذه الشروط. وللابتعاد عن تخصيص الزمر المدروسة قمنا ببناء علاقة ثنائية أخرى (\leq_H) على $F(G)/\Gamma$ وبرهنا على أنّ

$(F(G)/\Gamma, \leq_H)$ تشكل شبكة ضمن حالتها العامة ،دون أي قيود على عناصر هذه المجموعة أو على

بنية الزمرة المدروسة، ومن ثم بيّنا أبرز معالم هذه الشبكة.

2. أساسيات:

تعريف 2.1: [3]

- 1) إذا كانت \leq علاقة ترتيب (جزئي) على A فإننا نسمي الزوج المرتب (A, \leq) مجموعة مرتبة (جزئياً) (partially ordered set) واختصاراً مجموعة مرتبة.
- 2) إذا كان a, b عنصرين من A وكان $\sup\{a, b\}$ موجوداً فإننا نعبر عنه بالرمز $a + b$ ، وبالمثل إذا كان $\inf\{a, b\}$ موجوداً فإننا نعبر عنه بالرمز $a \cdot b$.
- 3) لتكن A مجموعة مرتبة (جزئياً) وليكن a, b عنصرين من A يقال إن b يغطي a (covers) إذا كان $a \leq b$ و $a \neq b$ وإذا وجد c من A بحيث يكون $a \leq c \leq b$ فإنه إما $a=c$ أو $b=c$ إذا كان a يغطي b نعبر عن ذلك بالكتابة $b < a$.
- 4) لتكن لدينا L مجموعة مرتبة محدودة من الأدنى. يقال عن $a \in L$ إنه ذرة (atom) إذا كان $0 < a$

(5) لتكن لدينا L مجموعة مرتبة محدودة من الأعلى يقال عن $a \in L$ إنه ثنوي ذرة (co-atom) إذا كان $a < 1$.

مبرهنة 2.2: [6]

لتكن G زمرة ما ولنرمز لمجموعة كل الزمر الجزئية منها بالرمز $L(G)$ عندئذ $(L(G), \leq)$ شبكة تامة (complete lattice) حيث \leq علاقة الاحتواء.

في هذه الشبكة لكل عدد من الزمر الجزئية H_i يوجد حد أعلى أصغري $\bigvee H_i$ وحد أدنى أعظمي $\bigwedge H_i$ ترميز:

فيما يلي سنرمز بـ M_m للشبكة التي تتكون من الصفر والواحد و m من العناصر غير المتقارنة

مبرهنة 2.3: [6]

لتكن G زمرة ما بحيث $L(G) \cong M_n$ عندئذ:

$$(1) \quad G \cong \mathbb{Z}_{p^2} \text{ و } n = 1$$

$$(2) \quad G \cong \mathbb{Z}_{pq} \text{ و } n = 2$$

$$(3) \quad G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \text{ و } n = p + 1$$

$$(4) \quad \text{أو } n = p + 1 \text{ و } G \text{ ليست تبديلية من المرتبة } pq \text{ حيث } p, q \text{ عدنان أوليان و } q \text{ يقسم } p-1.$$

تعريف 2.4: [5] لتكن X مجموعة غير خالية. تُعرف المجموعة الجزئية الضبابية من X بأنها دالة من المجموعة X إلى المجال $[0,1]$ ، ويمكن كتابة المجموعة الجزئية الضبابية μ من المجموعة X بالشكل:

$$\mu = \{(x, \mu(x)); x \in X\}$$

وتسمى $\mu(x)$ درجة عضوية العنصر x من X .

تعريف 2.5: [5] يقال عن مجموعة جزئية ضبابية مثل μ من زمرة G إنها زمرة جزئية ضبابية من G إذا

$$\mu(xy) \geq \min\{\mu(x), \mu(y)\} \text{ و } \mu(x^{-1}) \geq \mu(x) ; \forall x, y \in G$$

تعريف 2.6: [1] لتكن μ, η مجموعتين جزئيتين ضبابيتين من مجموعة مثل S . يقال إن المجموعة μ

$$\text{محتواة في المجموعة } \eta \text{ (ونكتب } \mu \leq \eta \text{) إذا تحقق } \mu(x) \leq \eta(x); \forall x \in S.$$

مبرهنة 2.7: [1]

لتكن G زمرة. نرمز لمجموعة كل الزمر الجزئية الضبابية من G بالرمز $F(G)$. عندئذ تشكل المجموعة

$F(G)$ شبكة تامة وفق علاقة الاحتواء (المعرفة في 2.6). تُسمى الشبكة $F(G)$ شبكة الزمر الجزئية الضبابية للزمرة G (Fuzzy subgroup lattice of G).

مبرهنة 2.8: [10]

لتكن μ مجموعة جزئية ضبابية من الزمرة G عندئذ:

μ زمرة جزئية ضبابية من G إذا وفقط إذا كانت هناك سلسلة: $P_1(\mu) < P_2(\mu) < \dots < P_n(\mu) = G$ في شبكة الزمر الجزئية للزمرة G ، بحيث يمكن التعبير عن μ بالشكل:

$$\mu(x) = \begin{cases} a_1 ; & x \in P_1(\mu) \\ a_2 ; & x \in P_2(\mu) \setminus P_1(\mu) \\ \vdots & \\ a_n ; & x \in P_n(\mu) \setminus P_{n-1}(\mu) \end{cases}$$

تعريف 2.9: [10]

لتكن μ, η زمريتين جزئيتين ضبابيتين من زمرة G بحيث:

$$\mu(x) = \begin{cases} a_1 ; & x \in P_1(\mu) \\ a_2 ; & x \in P_2(\mu) \setminus P_1(\mu) \\ \vdots & \\ a_n ; & x \in P_n(\mu) \setminus P_{n-1}(\mu) \end{cases} \quad \& \quad \eta(x) = \begin{cases} b_1 ; & x \in P_1(\eta) \\ b_2 ; & x \in P_2(\eta) \setminus P_1(\eta) \\ \vdots & \\ b_m ; & x \in P_m(\eta) \setminus P_{m-1}(\eta) \end{cases}$$

عندئذ يقال إن μ, η متكافئان ونكتب $\mu \Gamma \eta$ ، إذا كان:

$$n = m \quad (1)$$

$$P_i(\mu) = P_i(\eta) \quad \text{لكل } i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (2)$$

يمكن التحقق بسهولة من أن العلاقة Γ هي علاقة تكافؤ على الشبكة $F(G)$.

مثال 2.10:

لتكن H زمرة جزئية من زمرة G ، عندئذ المجموعة الجزئية الضبابية χ_H من G المعينة

$$\text{بالشكل: } \chi_H(x) = \begin{cases} 1; & x \in H \\ 0; & x \notin H \end{cases} \text{ هي زمرة جزئية ضبابية من } G.$$

$$\text{واضح أن } P_1(\chi_H) = H, P_2(\chi_H) = G$$

3. نتائج:

ترميز:

- ليكن $\mu \in F(G)$ نرسم لصف التكافؤ للعنصر μ بالشكل $\mu\Gamma$ أي $\mu\Gamma = \{\eta \in F(G); \mu\Gamma\eta\}$
- نرسم لمجموعة كل صفوف التكافؤ بالشكل $F(G)/\Gamma$ أي $F(G)/\Gamma = \{\mu\Gamma; \mu \in F(G)\}$

وبالتالي (ومن خلال 2.8 و 2.9) نجد أن كل عنصر من المجموعة $F(G)/\Gamma$ يقابل سلسلة واحدة وواحدة

فقط تحوي G من شبكة الزمر الجزئية $L(G)$ للزمرة G ونعبر عن ذلك بالرمز :
 $\mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$ ، أو اختصاراً بالرمز $\{H_i\}_r$.

تعريف 3.1:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ معينان بالشكل:

$$\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G \quad , \quad \mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$$

عندئذ نعرف العلاقة الثنائية \leq_A على المجموعة $F(G)/\Gamma$ بالشكل التالي:

$$\mu\Gamma \leq_A \eta\Gamma \Leftrightarrow \begin{cases} \text{if } 2 \leq r \leq s : H_1 \leq K_1 \text{ \& } H_{r-i} \leq K_{s-i} ; 1 \leq i \leq r-1 \\ \text{if } s \leq r : H_{r-i} \leq K_{s-i} ; 1 \leq i < s \end{cases}$$

ينتج مباشرة من التعريف:

$$\mu\Gamma \leq_A \eta\Gamma \Leftrightarrow H_{r-i} \leq K_{s-i}; 1 \leq i \leq r, s$$

وذلك على اعتبار أن $H_{r-i} = H_1$ في حال $r \leq i$ و $K_{s-i} = K_1$ في حال $s \leq i$.

مبرهنة 3.2:

إن المجموعة $(F(G)/\Gamma, \leq_A)$ تشكل مجموعة مرتبة.

البرهان: ينتج مباشرة من كون $(L(G), \leq)$ مجموعة مرتبة.

نوضح علاقة الترتيب (\leq_A) من خلال المثال الآتي:

مثال 3.3:

لنأخذ الزمرة $G = Q_8$ حيث Q_8 زمرة الرباعيات (quaternion group) ؛

$$Q_8 = \langle a, b ; a^2 = b^2, ba = a^{-1}b, a^4 = e \rangle$$

نلاحظ أن $Q_8 = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$ الزمر الجزئية منها هي:

$$H_1 = \langle a^2 \rangle, H_2 = \langle a \rangle, H_3 = \langle b \rangle, H_4 = \langle ab \rangle, e, G$$

إن $F(Q_8)/\Gamma = \{\mu_i\Gamma ; 1 \leq i \leq 16\}$ حيث:

$$\mu_1\Gamma: e < G, \mu_2\Gamma: e < H_1 < G, \mu_3\Gamma: e < H_4 < G, \mu_4\Gamma: e < H_3 < G,$$

$$\mu_5\Gamma: e < H_2 < G, \mu_6\Gamma: e < H_1 < H_3 < G, \mu_7\Gamma: e < H_1 < H_4 < G,$$

$$\mu_8\Gamma: e < H_1 < H_2 < G, \mu_9\Gamma: H_1 < H_3 < G, \mu_{10}\Gamma: H_1 < H_4 < G,$$

$$\mu_{11}\Gamma: H_1 < H_2 < G, \mu_{12}\Gamma: H_1 < G, \mu_{13}\Gamma: H_3 < G, \mu_{14}\Gamma: H_4 < G,$$

$$\mu_{15}\Gamma: H_2 < G, \mu_{16}\Gamma: G$$

إن مخطط هاس للمجموعة المرتبة $(F(Q_8)/\Gamma, \leq_A)$ يعطى بالشكل (نعتمد $i := \mu_i\Gamma$ للتوضيح):

نلاحظ مباشرة من المخطط السابق أن المجموعة $(F(Q_8)/\Gamma, \leq_A)$ تشكل شبكة.

ملاحظة:

إنّ المجموعة المرتبة $(F(G)/\Gamma, \leq_A)$ ، حيث G زمرة ما، لا تشكل شبكة في الحالة العامة:

مثال 3.4:

(1) لنأخذ الزمرة $G = \langle x, y; x^2 = y^{16} = e, yx = xy^7 \rangle$ ولنأخذ $\mu\Gamma$ و $\eta\Gamma$ بالشكل:
بالشكل: $\mu\Gamma: e < \langle x \rangle < \langle x, y^8 \rangle < G$
، $\eta\Gamma: e < \langle xy^{12} \rangle < \langle xy^4, y^8 \rangle < G$
نلاحظ أنه حد أعلى للعنصرين $\mu\Gamma$ و $\eta\Gamma$ كما أنه لا يمكن أن يوجد حد أعلى لهما $\theta\Gamma$ يحقق
 $\psi\Gamma \not\leq_A \theta\Gamma$ وبالتالي إذا كان $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ موجود فإن $\mu\Gamma + \eta\Gamma = \psi\Gamma$ ، لكن
 $\rho\Gamma: e < \langle x, y^4 \rangle < \langle x, y^2 \rangle < G$ حد أعلى للعنصرين $\mu\Gamma$ و $\eta\Gamma$ ويحقق
 $\psi\Gamma \leq_A \rho\Gamma$ إذن $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ غير موجود.

(2) لنأخذ $G = \mathbb{Z}_{p^4q^4}$ حيث p, q عدنان أوليان مختلفان

ليكن $\mu\Gamma: \mathbb{Z}_{pq} < \mathbb{Z}_{p^2q^2} < \mathbb{Z}_{p^3q^2} < G$ ، $\eta\Gamma: \mathbb{Z}_{pq} < \mathbb{Z}_{p^2q^2} < \mathbb{Z}_{p^2q^2} < G$ ،
إنّ $\theta\Gamma: \mathbb{Z}_{pq} < \mathbb{Z}_{pq^2} < \mathbb{Z}_{p^2q^2} < G$ ، حد أدنى للعنصرين $\mu\Gamma$ و $\eta\Gamma$ كما أنه لا يمكن
إيجاد حد أدنى $\psi\Gamma$ للعنصرين $\mu\Gamma$ و $\eta\Gamma$ يحقق $\psi\Gamma \not\leq_A \theta\Gamma$ إذن إذا كان $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ موجود فإن
 $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma = \theta\Gamma$ لكن $\rho\Gamma: \mathbb{Z}_{pq} < \mathbb{Z}_{p^2q} < \mathbb{Z}_{p^2q^2} < G$ حد أدنى للعنصرين $\mu\Gamma$ و $\eta\Gamma$ لكن
 $\rho\Gamma \not\leq_A \theta\Gamma = \mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ إذن $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ غير موجود.

فيما يلي ندرس شرطاً كافياً لوجود $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ و $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ ولهذا نضع التعريف الآتي:

تعريف 3.5:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ معينان بالشكل:

$$\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G, \mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$$

نقول إنّ العنصرين $\mu\Gamma, \eta\Gamma$ يحققان الشرط A إذا تحقق:

$$(1) \text{ إذا كان ثمة } t, 1 \leq t \leq r, s, \text{ بحيث } H_{r-t} \vee K_{s-t} = H_{r-t+1} \vee K_{s-t+1} \text{ فإن } H_{r-t} \vee K_{s-t} = G$$

$$\text{أو } H_{r-t} \vee K_{s-t} = H_1 \vee K_1$$

$$(2) \text{ إذا كان ثمة } t, 1 \leq t \leq r, s, \text{ بحيث } H_{r-t} \wedge K_{s-t} = H_{r-t+1} \wedge K_{s-t+1} \text{ فإن } H_{r-t} \wedge K_{s-t} = H_1 \wedge K_1$$

$$H_{r-t} \wedge K_{s-t} = H_1 \wedge K_1$$

مثال 3.6:

لنأخذ $G = \mathbb{Z}_{p^2q^2}$ حيث p, q عدنان أوليان مختلفان ولنأخذ $\mu\Gamma: e < \mathbb{Z}_p < \mathbb{Z}_{p^2} < \mathbb{Z}_{p^2q} < G$ و $\eta\Gamma: e < \mathbb{Z}_q < \mathbb{Z}_{q^2} < \mathbb{Z}_{q^2p} < G$ نلاحظ ان $\mu\Gamma, \eta\Gamma$ يحققان الشرط A.

مبرهنة 3.7:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ يحققان الشرط A عندئذ العنصران $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ & $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ موجودان.

البرهان:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ معينان بالشكل:

$\mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$ ، $\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G$ ، وعلى فرض أن $r \leq s$:

لنأخذ $\psi\Gamma$ معين بالشكل $\{H_{r-i} \wedge K_{s-i}\}_s$ أي:

$$\psi\Gamma: H_1 \wedge K_1 \leq H_1 \wedge K_2 \leq \dots \leq H_1 \wedge K_{s-r+1} \leq H_2 \wedge K_{s-r+2} \leq \dots \leq H_r \wedge K_s = G$$

نميز حالتين:

إما:

$$\psi\Gamma: H_1 \wedge K_1 \not\leq H_1 \wedge K_2 \not\leq \dots \not\leq H_1 \wedge K_{s-r+1} \not\leq H_2 \wedge K_{s-r+2} \not\leq \dots \not\leq H_r \wedge K_s = G$$

عندئذ: $\psi\Gamma = \mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ لأن $\psi\Gamma$ حد أدنى للعنصرين $\mu\Gamma$ ، $\eta\Gamma$ (وضوحاً) من جهة أخرى وعلى فرض

أن $\psi\Gamma = \mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ ، $\theta\Gamma = \{M_i\}_t$ يكون $\theta\Gamma \leq_A \mu\Gamma$ & $\theta\Gamma \leq_A \eta\Gamma$ و $M_{t-i} \leq K_{s-i}$ بالتالي يكون

$M_{t-i} \leq K_{s-i} \wedge H_{r-i}$ وعليه يكون $\psi\Gamma \leq_A \theta\Gamma$.

أو:

$$\exists t \in \{1, \dots, s-1\}: H_{r-t} \wedge K_{s-t} = H_{r-t+1} \wedge K_{s-t+1}$$

وبالاستفادة من الفرض وعلى اعتبار أن $1 < z < r, s$ يحقق

$$H_1 \wedge K_1 = H_{r-z} \wedge K_{s-z} \not\leq H_{r-z+1} \wedge K_{s-z+1}$$

عندئذ $\psi\Gamma = \mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ حيث $\psi\Gamma: H_{r-z} \wedge K_{s-z} < H_{r-z+1} \wedge K_{s-z+1} < \dots < H_r \wedge K_s = G$

لنبين أن $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ موجود:

لنأخذ $\rho\Gamma$ معين بالشكل $\{H_{r-i} \vee K_{s-i}\}_s$ أي:

$$\rho\Gamma: H_1 \vee K_1 \leq H_1 \vee K_2 \leq \dots \leq H_1 \vee K_{s-r+1} \leq H_2 \vee K_{s-r+2} \leq \dots \leq H_r \vee K_s = G$$

لنميز الحالتين التاليتين:

إما:

$$\rho\Gamma: H_1 \vee K_1 \not\leq H_1 \vee K_2 \not\leq \dots \not\leq H_1 \vee K_{s-r+1} \not\leq H_2 \vee K_{s-r+2} \not\leq \dots \not\leq H_r \vee K_s = G$$

عندئذ $\rho\Gamma = \mu\Gamma + \eta\Gamma$ لأن $\rho\Gamma$ حد أعلى للعنصرين $\mu\Gamma$ ، $\eta\Gamma$ (وضوحاً). من جهة أخرى وبفرض أن
 $K_{s-i} \leq M_{t-i} \ \& \ H_{r-i} \leq M_{t-i}$ يكون $\mu\Gamma \leq_A \vartheta\Gamma \ \& \ \eta\Gamma \leq_A \vartheta\Gamma: \{M_i\}_t$
 بالتالي يكون $K_{s-i} \vee H_{r-i} \leq M_{t-i}$ إذن $\rho\Gamma \leq_A \vartheta\Gamma$

أو:

$$\exists t \in \{1, \dots, s-1\}; H_{r-t} \vee K_{s-t} = H_{r-t+1} \vee K_{s-t+1}$$

حسب الفرض يكون:

إما $\exists t \in \{1, \dots, s-1\}$ بحيث $H_{r-t} \vee K_{s-t} = G$ عندئذ يكون $\mu\Gamma + \eta\Gamma: G$.
 وإلا $H_{r-t} \vee K_{s-t} = H_1 \vee K_1$ ، على فرض أن z أصغر عدد يحقق
 $H_{r-j} \vee K_{s-j} = H_{r-j+1} \vee K_{s-j+1}$ فإن $\mu\Gamma + \eta\Gamma = \rho\Gamma$ حيث $\rho\Gamma$ معين بالشكل:

$$\rho\Gamma: H_{r-j+1} \vee K_{s-j+1} < H_{r-j+2} \vee K_{s-j+2} < \dots < H_r \vee K_s = G$$

المبرهنة تبقى صحيحة في حال كان $s \leq r$ (تُبرهن بشكل مشابه).

ملاحظة:

إن الشرط A هو شرطاً كافياً لوجود $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ و $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ إلا أنه غير لازم:

مثال 3.8:

لنأخذ الزمرة $G = \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_{q^2} \times \mathbb{Z}_r$ ، حيث p, q, r أعداد أولية مختلفة،
 بأخذ $\mu\Gamma: e < \mathbb{Z}_p < \mathbb{Z}_{p^2} < \mathbb{Z}_{p^2q} < G$ ، $\eta\Gamma: e < \mathbb{Z}_q < \mathbb{Z}_{q^2} < \mathbb{Z}_{q^2p} < G$ ، نلاحظ أن
 $\mu\Gamma + \eta\Gamma: \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_{q^2} < G$ ، $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma: e < \mathbb{Z}_{pq} < G$ ، لكن الشرط A غير محقق.

نتيجة 3.9:

إذا كان $\mu\Gamma, \eta\Gamma$ يحققان الشرط A ، $\forall \mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ ، فإن المجموعة المرتبة $(F(G)/\Gamma, \leq_A)$

تشكل شبكة محدودة.

البرهان:

مما سبق نجد أن $\mu\Gamma + \eta\Gamma$ و $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ موجودان لأي $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ وبالتالي $F(G)/\Gamma$ تشكل

شبكة ، كما أن $\chi_G\Gamma: G$ ، $\chi_e\Gamma: e < G$ تمثلان واحد الشبكة وصفها على الترتيب.

تعريف 3.10:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ معينان بالشكل:

$$\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G, \quad \mu\Gamma: M_1 < M_2 < \dots < M_r = G$$

عندئذ نعرف العلاقة الثنائية \leq_H على المجموعة $F(G)/\Gamma$ بالشكل:

$$\mu\Gamma \leq_H \eta\Gamma \Leftrightarrow M_{r-i} = K_{s-i} \text{ or } M_{r-i} \leq K_1; 0 \leq i \leq r, s$$

ينتج مباشرة من التعريف:

إذا كان $r \leq s$ فإن:

$\mu\Gamma \leq_H \eta\Gamma$ إذا وفقط إذا تحقق الشرطان التاليان:

$$M_1 \leq K_1 \quad (1)$$

$$M_{r-i} = K_{s-i} \text{ or } M_{r-i} \leq K_1; 0 \leq i < r - 1 \quad (2)$$

إذا كان $s \leq r$ فإن:

$\mu\Gamma \leq_H \eta\Gamma$ إذا وفقط إذا تحقق الشرط التالي:

$$M_{r-i} = K_{s-i} \text{ or } M_{r-i} \leq K_1; 0 \leq i < s$$

على سبيل الاختصار نرسم للعلاقة \leq_H بالشكل \leq .

مبرهنة 3.11:

$(F(G)/\Gamma, \leq)$ مجموعة مرتبة.

البرهان:

العلاقة \leq انعكاسية (وضوحاً).

العلاقة \leq تخالفية:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ معينان بالشكل:

$$\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G, \quad \mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$$

بحيث $\mu\Gamma \leq \eta\Gamma$ و $\eta\Gamma \leq \mu\Gamma$ وعلى فرض أنه يوجد i يحقق $H_{r-i} \neq K_{s-i}$ عندئذ:
 $H_{r-i} \leq K_1 < K_{s-i} \leq H_1 < H_{r-i}$ وهذا مرفوض.

العلاقة \leq متعدية:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma, \sigma\Gamma \in F(G)/\Gamma$ معينة بالشكل:

$$\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G, \mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$$

$$\mu\Gamma \leq \eta\Gamma \leq \sigma\Gamma: \text{بحيث } \sigma\Gamma: M_1 < M_2 < \dots < M_t = G$$

من أجل $i \in \{1, \dots, r\}$ نجد

$$\text{إما: } H_{r-i} \leq K_1 \leq M_1$$

$$\text{أو } H_{r-i} = K_{s-i} \text{ كما لدينا } H_{r-i} = K_{s-i}$$

$$\text{نستنتج أن } H_{r-i} \leq M_1 \text{ or } H_{r-i} = M_{t-i}$$

لتوضيح علاقة الترتيب \leq_H بجميع حالاتها نرسم (في المثال الآتي) مخطط هاس لمجموعة صفوف التكافؤ

للزمر الجزئية الضبابية من الزمرة D_4 :

مثال 3.12:

لنأخذ $G = D_4$ لدينا

$$D_4 = \langle a, b; b^2 = a^4 = e, ba = a^{-1}b \rangle = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$$

الزمر الجزئية منها هي:

$$H_1 = \langle a^2 \rangle, T_1 = \langle a \rangle, H_2 = \langle b \rangle, H_3 = \langle ab \rangle, H_4 = \langle a^2b \rangle,$$

$$H_5 = \langle a^3b \rangle, T_2 = \langle a^2, b \rangle, T_3 = \{e, ab, a^2, a^3b\}, e, G$$

إن $F(G)/\Gamma = \{\mu_i\Gamma; 1 \leq i \leq 32\}$ حيث

$$\mu_1\Gamma: e < G, \mu_2\Gamma: e < H_1 < G, \mu_3\Gamma: e < H_2 < G, \mu_4\Gamma: e < H_3 < G,$$

$$\mu_5\Gamma: e < H_4 < G, \mu_6\Gamma: e < H_5 < G, \mu_7\Gamma: e < T_1 < G, \mu_8\Gamma: e < T_2 < G,$$

$$\mu_9\Gamma: e < T_3 < G, \mu_{10}\Gamma: e < H_2 < T_2 < G, \mu_{11}\Gamma: e < H_4 < T_2 < G,$$

$$\mu_{12}\Gamma: e < H_1 < T_2 < G, \mu_{13}\Gamma: e < H_1 < T_1 < G, \mu_{14}\Gamma: e < H_1 < T_3 < G,$$

$$\mu_{15}\Gamma: e < H_3 < T_3 < G, \mu_{16}\Gamma: e < H_5 < T_3 < G, \mu_{17}\Gamma: H_2 < T_2 < G,$$

$$\mu_{18}\Gamma: H_4 < T_2 < G, \mu_{19}\Gamma: H_1 < T_2 < G, \mu_{20}\Gamma: H_1 < T_1 < G, \mu_{21}\Gamma: H_1 < T_3 < G,$$

$$\mu_{22}\Gamma: H_3 < T_3 < G, \mu_{23}\Gamma: H_5 < T_3 < G, \mu_{24}\Gamma: T_2 < G, \mu_{25}\Gamma: T_1 < G,$$

$$\mu_{26}\Gamma: T_3 < G, \mu_{27}\Gamma: H_2 < G, \mu_{28}\Gamma: H_4 < G, \mu_{29}\Gamma: H_1 < G, \mu_{30}\Gamma: H_3 < G,$$

$$\mu_{31}\Gamma: H_5 < G, \mu_{32}\Gamma: G$$

إن مخطط هاس للمجموعة المرتبة (\leq) $F(D_4)/\Gamma$ يعطى بالشكل:

حيث $i := \mu_1 \Gamma$ "يمكن التحقق من عدد عناصر المجموعة $F(D_4)/\Gamma$ بالعودة إلى [2]."

نلاحظ أن $(F(D_4)/\Gamma, \leq)$ تشكل شبكة محدودة.

مبرهنة 3.13:

ليكن $\mu \Gamma, \eta \Gamma \in F(G)/\Gamma$ عندئذ $\mu \Gamma + \eta \Gamma$ موجود.

البرهان:

على فرض أن $\eta \Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G$ ، $\mu \Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$

نميز الحالات التالية:

الحالة الأولى: $H_{r-1} \not\leq K_{s-1}$ and $K_{s-1} \not\leq H_{r-1}$

لنأخذ $\rho\Gamma: H_{r-1} \vee K_{s-1} \leq H_r \vee K_s = G$

إن $\rho\Gamma$ يمثل حد أعلى (وضوحاً). بفرض أن $\vartheta\Gamma: \{M_i\}_t$ حد أعلى عندئذ:

$K_{s-1} \leq M_1$ or $K_{s-1} = M_{t-1}$ و $H_{r-1} \leq M_1$ or $H_{r-1} = M_{t-1}$

إذا كان $H_{r-1} = M_{t-1}$ فإن $K_{s-1} \leq H_{r-1}$ وهذا مرفوض فرضاً إذن $H_{r-1} \leq M_1$.

إذا كان $K_{s-1} = M_{t-1}$ فإن $H_{r-1} \leq K_{s-1}$ وهذا مرفوض فرضاً إذن $K_{s-1} \leq M_1$.

وعليه يكون $H_{r-1} \vee K_{s-1} \leq M_1$ إذن $\rho\Gamma \leq \vartheta\Gamma$.

الحالة الثانية: $H_{r-1} \not\leq K_{s-1}$

إذا كان $H_{r-1} \leq K_1$ فإن $\eta\Gamma = \rho\Gamma + \eta\Gamma$.

وإذا كان $H_{r-1} \not\leq K_1$ فإنه ثمة z بحيث $H_{r-1} \leq K_{s-z}$ & $H_{r-1} \not\leq K_{s-z-1}$ لنأخذ

$\rho\Gamma: H_{r-1} \vee K_{s-z-1} < K_{s-z} < \dots < K_s = G$ ، إن $\rho\Gamma$ يمثل حد أعلى (وضوحاً).

بفرض أن $\vartheta\Gamma: \{M_i\}_t$ حد أعلى عندئذ:

$$H_{r-i} \leq M_1 \text{ or } H_{r-i} = M_{t-i}$$

$$K_{s-i} \leq M_1 \text{ or } K_{s-i} = M_{t-i} \quad \dots \dots *$$

إن $\rho\Gamma \leq \vartheta\Gamma$ لأن:

حسب * يكون $K_{s-i} \leq M_1$ or $K_{s-i} = M_{t-i}$ ، $0 \leq i \leq z$ ، يبقى لدينا أن

نختبر الحد $H_{r-1} \vee K_{s-z-1}$ فيما إذا كان يحقق $H_{r-1} \vee K_{s-z-1} \leq M_1$:

إذا كان $H_{r-1} = M_{t-1}$ فإن $K_{s-1} \leq H_{r-1}$ وهذا مرفوض حسب الفرض ($H_{r-1} \not\leq K_{s-1}$) إذن

$H_{r-1} \leq M_1$ من جهة أخرى (حسب *) $K_{s-z-1} = M_{t-z-1}$ أو $K_{s-z-1} \leq M_1$ وعلى فرض أن

$K_{s-z-1} = M_{t-z-1}$ يكون $K_{s-z-1} \leq M_1 \leq M_{t-z-1} = H_{r-1}$ وهذا يناقض بناء z إذن

$K_{s-z-1} \leq M_1$ بالتالي يكون $H_{r-1} \vee K_{s-z-1} \leq M_1$ إذن $\rho\Gamma \leq \vartheta\Gamma$.

الحالة الثالثة: $K_{r-1} \not\leq H_{s-1}$ (يبرهن كما في الحالة الثانية).

الحالة الرابعة: $H_{r-1} = K_{s-1}$

بفرض أن $1 \leq z \leq r, s$ يحقق $1 \leq t < z$; $H_{r-t} = K_{s-t}$

إذا كان $z=r$ فإن $\eta\Gamma \leq \mu\Gamma$ بالتالي $\mu\Gamma + \eta\Gamma = \mu\Gamma$

إذا كان $z=s$ فإن $\mu\Gamma \leq \eta\Gamma$ بالتالي $\mu\Gamma + \eta\Gamma = \eta\Gamma$.

إذا كان $z < r$ و $z < s$ فإن $H_{r-z} \neq K_{s-z}$ و $H_{r-(z-1)} = K_{s-(z-1)}$

(z أكبر عدد يحقق ذلك) لنأخذ

$$\gamma\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_{s-z} < K_s = G, \quad \tau\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_{r-z} < H_r = G$$

حسب الحالات السابقة يكون $\tau\Gamma + \gamma\Gamma$ موجود وليكن معين بالشكل: $\{M_i\}_t$ عندئذ:

$$\mu\Gamma + \eta\Gamma: M_1 < M_2 < \dots < M_{t-1} < K_{s-(z-1)} < \dots < K_s = G$$

مبرهنة 3.14:

ليكن $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ عندئذ $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma$ موجود.

البرهان:

$$\text{بفرض } \eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G, \quad \mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$$

نميز الحالات التالية:

الحالة الأولى: $H_{r-1} \leq K_1$ في هذه الحالة يكون $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma = \mu\Gamma$.

الحالة الثانية: $K_{r-1} \leq H_1$ في هذه الحالة يكون $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma = \eta\Gamma$.

الحالة الثالثة: $H_{r-1} \not\leq K_1$ و $K_{r-1} \not\leq H_1$ و $H_{r-1} \neq K_{s-1}$

عندئذ: $\tau\Gamma: H_1 \wedge K_1 \leq G$ هو حد أدنى (وضوحاً) وعلى فرض أن $\vartheta\Gamma: \{M_i\}_t$ حد أدنى يكون

$$M_{t-1} = K_{r-1} \text{ or } M_{t-1} \leq K_1 \text{ و } M_{t-1} = H_{r-1} \text{ or } M_{t-1} \leq H_1$$

$M_{t-1} = H_{r-1}$ أو $M_{t-1} = K_{r-1}$ يكون $H_{r-1} \leq K_1$ أو $K_{r-1} \leq H_1$ أو $H_{r-1} = K_{s-1}$ وهذا مرفوض (فرضاً) إذن $M_{t-1} \leq H_1$ و $M_{t-1} \leq K_1$ وبالتالي $M_{t-1} \leq H_1 \wedge K_1$ وعليه يكون

$$\vartheta\Gamma \leq \tau\Gamma$$

الحالة الرابعة: $H_{r-1} = K_{s-1}$

بفرض أن $1 \leq z \leq r, s$ يحقق $1 \leq t < z$; $H_{r-t} = K_{s-t}$

إذا كان $z=r$ فإن $\eta\Gamma \leq \mu\Gamma$ بالتالي $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma = \eta\Gamma$.

إذا كان $z=s$ فإن $\mu\Gamma \leq \eta\Gamma$ بالتالي $\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma = \mu\Gamma$.

إذا كان $z < r$ و $z < s$ فإن $H_{r-z} \neq K_{s-z}$ و $H_{r-(z-1)} = K_{s-(z-1)}$

(z أكبر عدد يحقق ذلك) لنأخذ

$$\gamma\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_{s-z} < K_s = G, \quad \tau\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_{r-z} < H_r = G$$

حسب الحالات السابقة يكون $\tau\Gamma \cdot \gamma\Gamma$ موجود وليكن معين بالشكل: $\{M_i\}_t$ عندئذ:

$$\mu\Gamma \cdot \eta\Gamma: M_1 < M_2 < \dots < M_{t-1} < K_{s-z} < \dots < K_s = G$$

نتيجة 3.15:

إن المجموعة المرتبة $(F(G)/\Gamma, \leq_H)$ تشكل شبكة محدودة.

البرهان:

مما سبق نجد $\mu\Gamma + \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ و $\mu\Gamma, \eta\Gamma \in F(G)/\Gamma$ وبالتالي $F(G)/\Gamma$ تشكل شبكة ، كما أن $\chi_G\Gamma: G$ ، $\chi_e\Gamma: e < G$ تمثلان واحد الشبكة وصفها على الترتيب.

إن محدودية الشبكة لا تكفي لأن تكون منتهية ولذا نحن بحاجة إلى المبرهنة التالية:

مبرهنة 3.16:

الشبكة $F(G)/\Gamma$ منتهية إذا وفقط إذا كانت G منتهية.

البرهان:

لدينا G منتهية إذا وفقط إذا كانت الشبكة $L(G)$ منتهية من جهة أخرى كل عنصر من $F(G)/\Gamma$ يتحدد بسلسلة واحدة فقط من الشبكة $L(G)$ وكل سلسلة من $L(G)$ تحوي G تحدد عنصر واحد فقط من الشبكة $F(G)/\Gamma$ ومن السهل ملاحظة أن $L(G)$ منتهية إذا وفقط إذا كان عدد السلاسل منها منته.

مبرهنة 3.17:

ليكن $\mu\Gamma \in F(G)/\Gamma$ عندئذ:

- (1) $\mu\Gamma$ ذرة إذا وفقط إذا كان من الشكل $\mu\Gamma: e < H < G$ ، حيث $H \in L(G)$.
- (2) $\mu\Gamma$ ثنوي ذرة إذا وفقط إذا كان من الشكل $\mu\Gamma: H < G$ حيث $H \in L(G)$ ثنوي ذرة.

البرهان:

(1) بفرض أن $\mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$ عندئذ $\tau\Gamma: e < H_{r-1} < H_r = G$ يحقق $0 \not\leq \tau\Gamma \leq \mu\Gamma$ وكون $\mu\Gamma$ ذرة يكون $\tau\Gamma = \mu\Gamma$.

العكس:

بفرض $K_1 < K_2 < \dots < K_s = G$ بحيث $0 \leq \eta\Gamma \leq \mu\Gamma$ عندئذ $K_{s-1} = H$ or $K_{s-1} = e$ إذا كانت $K_{s-1} = e$ فإن $0 = \eta\Gamma$

إذا كانت $K_{s-1} = H$ من جهة أخرى وكون $\eta\Gamma \leq \mu\Gamma$ يكون $K_{s-2} = e$ وبالتالي $\eta\Gamma = \mu\Gamma$.

(2) بفرض أن $\mu\Gamma: H_1 < H_2 < \dots < H_r = G$ عندئذ $\tau\Gamma: H_{r-1} < H_r = G$ يحقق $\mu\Gamma \leq \tau\Gamma$ ويكون $\mu\Gamma$ ثنوي ذرة يكون $\tau\Gamma = \mu\Gamma$. نفرض جديلاً أن H ليست ثنوي ذرة بالتالي $H \not\cong M$; $\exists M < G$; $H \not\cong M$ وعليه يكون $\eta\Gamma: M < G$ يحقق $\eta\Gamma \not\leq \mu\Gamma$ وهذا غير ممكن.

العكس:

بفرض $\eta\Gamma: K_1 < K_2 < \dots < K_s = G$ بحيث $\mu\Gamma \leq \eta\Gamma < 1$ عندئذ $\mu\Gamma: H < K_1 < K_2 < \dots < K_s = G$ ويكون $H \leq K_1 < K_2 < \dots < K_s = G$ وبالتالي يكون $\mu\Gamma = \eta\Gamma$.

نتيجة 3.18:

في الشبكة $F(G)/\Gamma$:

- (1) عدد الذرات يساوي عدد الزمر الجزئية الفعلية في G
- (2) عدد ثنوي الذرات يساوي عدد الزمر الجزئية الاعظمية من الزمرة G
- (3) بفرض أن عدد الذرات هو r و عدد ثنوي الذرات هو s عندئذ:
إذا كان $r=s$ فإن:
جميع الزمر الجزئية الفعلية من G هي زمر أعظمية وبالتالي يكون $L(G) \cong M_r$ وعليه يكون:

$$r = 0 \Leftrightarrow G \cong \mathbb{Z}_p ; p \text{ is prime}$$

$$r = 1 \Leftrightarrow G \cong \mathbb{Z}_{p^2} ; p \text{ is prime}$$

$$r = 2 \Leftrightarrow G \cong \mathbb{Z}_{pq} ; p, q \text{ is prime}$$

$$r = 3 \Leftrightarrow G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

$$r = 4 \Leftrightarrow G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \text{ or } G \cong D_3$$

$$(4) \text{ لا يوجد زمرة مثل } G \text{ تحقق } n \geq 1 \text{ } F(G)/\Gamma \cong M_n .$$

البرهان:

- (1) و (2) وضوحاً و (3) ينتج مباشرة من المبرهنة 2.3
- (4) على فرض أن هناك زمرة ما مثل G تحقق $n \geq 1$; $F(G)/\Gamma \cong M_n$ بحسب (3) يكون $F(G)/\Gamma \cong M_n \cong L(G) ; n \geq 1$ وبالتالي جميع السلاسل الأعظمية في $L(G)$ من الطول 2 بالمقابل هناك سلاسل في $F(G)/\Gamma$ من الطول 3 وهذا تناقض.

4.المراجع:

- [1] Ajmal,N.,Thomas,K.V., (1994) The lattices of fuzzy subgroups and fuzzy normal subgroups, Inform. Sci. 76 ,1-11.
- [2] Darabi,H., Imanparast ,M., (2013)counting Number Of Fuzzy Subgroups Of Some Of Dihedral Groups,Ijpam.V.85 No. 3, 563-575.
- [3] Grätzer ,G., (1978)General Lattice Theory, Academic Press, New York.
- [4] Humera,B., Raza ,Z., (2013)On Fuzzy Subgroups of Finite Abelian Groups, International Mathematical Forum, Vol. 8, no. 4, 181 – 190.
- [5] Mordeson, J.N., Bhutani, K.R., Rosenfeld, A. (2005) Fuzzy Group Theory. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 182. Springer-Verlag.
- [6] Palfy, P., (2003)Groups And Lattices, London Math. Soc. Lecture Notes Ser., Vol. 305,Cambridge University Press, 428-454.
- [7] Sulaiman,R., (2012)Constructing Fuzzy Subgroups of Symmetric Groups S_4 International Journal of Algebra, Vol. 6, no. 1, 23 – 28.
- [8] Sulaiman,R., Prawoto,B.P., (2014)The Number of Fuzzy Subgroups of Rectangle Groups, International Journal of Algebra, Vol. 8, no. 1, 17 - 23
- [9] Sulaiman,R., Ahmad, A.G., (2011) The Number of Fuzzy Subgroups of Finite Cyclic Groups, International Mathematical Forum,6(20), 987–994.
- [10] Sulaiman,R., Ahmad, A.G., (2010) Counting fuzzy subgroups of symmetric Groups S_2 , S_3 and alternating group A_4 , J. Quality Measurement and Analysis, 6, 57 - 63.
- [11] Tarnauceanu,M., (2012)Classifying Fuzzy Subgroups Of Finite Non-abelian Groups, Iranian Journal Of Fuzzy Systems Vol. 9, No. 4, 33-43.
- [12] Zhang,Y.,Zou,K., (1997)A note on an equivalence relation on fuzzy subgroups,Fuzzy Sets and Systems, 95,243-247.